

LGPD-Check: Ferramenta de Avaliação da Adequação à LGPD

Cód.	Categoria	61 Itens
T	Transparência de Dados	14
C	Consentimento do Titular	8
D	Direitos do Titular	15
S	Segurança de Dados	17
R	Responsabilidade do Controlador	7

<input checked="" type="checkbox"/>	Itens obrigatórios	47
<input type="checkbox"/>	Itens opcionais	14

Nome do avaliador:
Sistema avaliado:
Local de trabalho:
Data de início da inspeção:
Data de término da inspeção:
Minutos gastos para preenchimento:

Cód.	Ob.	Item avaliado	Resposta	Severidade	Comentário do avaliador	Recomendações
T-01	<input checked="" type="checkbox"/>	As finalidades de tratamento de dados foram definidas na organização?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Crie um documento definindo uma Política de Privacidade e os Termos de Consentimento, descrevendo quais são os objetivos de tratamento de dados e de que forma os dados serão utilizados.
T-02	<input checked="" type="checkbox"/>	O tratamento de dados pessoais é realizado de acordo com uma base legal?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Na documentação da Política de Privacidade e dos Termos de Consentimento, explique a base legal em que fundamenta o tratamento de dados pessoais. Exemplos de base legais: I - Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Ver completo na lei, disponível: Capítulo 2, Seção 1, artigo 7.
T-03	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa ao titular sobre as finalidades de tratamento de dados pessoais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		O sistema deve disponibilizar a Política de Privacidade e/ou Termos de Consentimento para o titular dos dados, sobre as finalidades de tratamento.
T-04	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema realiza o tratamento de dados em conformidade com a finalidade apresentada ao titular?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Revisar o consentimento e implementar as alterações que não estão de acordo com o que foi informado ao titular.
T-05	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa para o titular a forma e duração do tratamento dos seus dados pessoais de maneira gratuita e acessível?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Descreva no documento da Política de Privacidade e no Termo de Consentimento, sobre a forma que se realizará o tratamento de dados e qual a sua duração, disponibilizando essas informações sempre para o titular.
T-06	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite o titular consultar sobre a integralidade dos seus dados pessoais de maneira gratuita e acessível?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Crie um canal de comunicação entre o titular e a empresa para facilitar que o titular possa requisitar a integralidade dos seus dados pessoais, sempre de forma gratuita e sem lentidão da operação. Exemplo: Disponibilizar e-mail, telefone, ou criar uma página exclusiva para a comunicação.
T-07	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema armazena com exatidão e clareza os dados pessoais coletados dos titulares?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Durante a coleta, garanta que os dados pessoais estão sendo informados corretamente. EX: Usar uma validação de campos nos formulários (CPF, Cep).
T-08	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema mantém atualizados os dados pessoais, conforme necessário e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Crie um processo para mapear e revisar os dados pessoais no banco de dados, e se descobrir que os dados pessoais estão incorretos, é necessário corrigir ou apagar o mais rápido possível. E sempre que necessário, pedir ao titular que atualize seus dados para cumprimento da finalidade de tratamento.
T-09	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema disponibiliza para o titular as informações sobre a realização do tratamento de dados e a identidade do controlador?	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Disponibilizar para o titular na Política de Privacidade e no Termo de Consentimento, informações claras e precisas sobre: a) Finalidades de Processamento; b) A identidade e contato do controlador; c) Os dados envolvidos; d) A base legal; e) Detalhes de transferências de dados fora do Brasil; f) Período de retenção de dados; g) Os direitos do titular.

T-10	<input checked="" type="checkbox"/>	A organização realiza o tratamento de dados quando baseado no seu legítimo interesse, de forma adequada com a lei?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A empresa realizará uma análise do legítimo interesse para verificar se a hipótese de tratamento pode se enquadrar na base legal. Essa análise deve demonstrar que: a) Há um interesse legítimo válido; b) O processamento de dados é estritamente necessário na busca do interesse legítimo; e c) O processamento não é prejudicial ou anulado pelos direitos do indivíduo.
T-11	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema mantém registros das operações de tratamento de dados, especialmente quando baseado em seu legítimo interesse?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Armazenar no banco de dados informações sobre as operações de tratamento dos dados, para possíveis comprovações legais.
T-12	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa para o titular e autoridades competentes sobre informações de tratamento de dados, principalmente quando baseado em seu legítimo interesse?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Elaborar relatórios das operações de tratamento de dados, principalmente quando baseado no seu legítimo interesse, e disponibilizar quando requisitado para o titular e para as autoridades competentes, como a ANPD.
T-13	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema realiza o tratamento de dados pessoais ou dados sensíveis, de forma que não possam ser conectados a um titular de dados, quando for requisitado?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Analisar quais dados pessoais deverão ser anonimizados, ou em outros casos, realizar uma pseudonimização. Exemplo: Uma versão semelhante aos dados originais, mas sem revelar a verdadeira informação do titular.
T-14	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa ao titular de dados sobre a existência de tratamento dos seus dados, antes da coleta?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Disponibilizar ao titular, sempre em destaque e com avisos, sobre os dados pessoais que serão coletados e solicitar o consentimento do titular.
C-01	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite que o titular forneça o seu consentimento de forma autônoma e clara, para realizar o tratamento de seus dados?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Termo de Consentimento, recomenda-se usar uma linguagem clara e objetiva, sem propaganda enganosa, evitando caixas pré-marcadas, e também possuir uma opção para que o titular possa negar ou retirar o seu consentimento sem ter nenhum prejuízo.
C-02	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema solicita o consentimento específico do titular de dados para comunicar ou compartilhar os dados pessoais com outros controladores?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É obrigatório ser transparente para o titular sobre a finalidade de tratamento dos seus dados. Principalmente quando for compartilhar os dados com outros controladores, o titular deverá ser informado no consentimento de forma clara.
C-03	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema armazena o consentimento dado pelo titular para comprovações legais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Armazenar no banco de dados os registros de consentimento do titular para comprovação.
C-04	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite ao titular de dados meios para recusar ou retirar o consentimento sem prejuízo ao titular?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	O titular deve ter acesso ao seu termo de consentimento ou contrato com a opção de negar a realização do tratamento de dados.
C-05	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema realiza o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes somente com consentimento específico pelos pais ou responsável legal, de uma forma acessível e fácil de entender?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Deve certificar que apenas o responsável legítimo poderá dar o consentimento, e somente ele poderá atualizá-lo. Um exemplo é realizar autenticação do titular.
C-06	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa o titular sobre as mudanças de finalidade e atualização de consentimentos, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sempre que for alterar a finalidade de tratamento, deverá informar o titular da mudança e solicitar o novo consentimento para realizar o tratamento de dados, com a opção de negar o tratamento caso o titular discorde da alteração.
C-07	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema fornece uma declaração de consentimento de forma inteligível e facilmente acessível, não contendo termos abusivos?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	O Termo de Consentimento deve ser bem escrito, com linguagem de fácil compreensão, respeitando os direitos do titular.
C-08	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa o titular de dados sobre todos os seus direitos no consentimento?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Informar no Termo de Consentimento e na Política de Privacidade, os direitos que os titulares de dados possuem.
D-01	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema armazena os dados pessoais em formato que facilite o titular de dados acessá-los?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Para facilitar o acesso aos titulares, os dados pessoais devem ser armazenados em formato comumente usados por computador, em arquivos estruturados, para que os aplicativos de software possam facilmente identificar, reconhecer e extrair os dados pessoais. alguns exemplos: CSV, XML e JSON.

D-02	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema fornece ao titular de dados, meios para registrar reclamações em relação à proteção e ao tratamento de seus dados pessoais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Disponibilizar o contato de DPO ou responsável pelo tratamento de dados, na política de privacidade ou uma página exclusiva para reclamações.
D-03	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema fornece a cópia eletrônica integral dos dados pessoais para o titular?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Transmitir diretamente os dados solicitados ao titular; ou fornecer acesso a uma ferramenta que permite que o próprio titular extraia os dados solicitados.
D-04	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite que o titular atualize seus dados pessoais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	De acordo com a finalidade de tratamento, é necessário solicitar a atualização dos dados pessoais do titular. É recomendado criar um mecanismo para que o próprio titular possa atualizar seus dados pessoais.
D-05	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema utiliza apenas dados relevantes e adequados à finalidade?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É necessário realizar a minimização dos dados pessoais, utilizando apenas dados relevantes para o tratamento. É recomendado realizar a anonimização de dados desnecessários, realizar bloqueio ou eliminação dos dados pessoais irrelevantes.
D-06	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite a portabilidade de dados a outro controlador mediante requisição do titular?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Os dados pessoais devem ser armazenados em formato acessível e legível por máquina, para poder exportar os dados do titular quando ele requisitar.
D-07	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite excluir os dados pessoais do titular, mediante a sua requisição?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Criar um mecanismo para que o titular possa solicitar a remoção dos seus dados pessoais.
D-08	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema remove os dados pessoais do titular após o término de seu tratamento?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É necessário excluir os dados pessoais do titular após o cumprimento da finalidade, no prazo estabelecido.
D-09	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema fornece informações sobre entidades públicas e privadas, caso tenha realizado compartilhamento de dados pessoais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Armazenar as informações das entidades e das operações de tratamento realizadas, como o compartilhamento de dados, para comprovações legais e disponibilizar quando requisitado.
D-10	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa o titular sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências caso seja negada?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Deve fornecer no Termo de Consentimento a possibilidade de recusar o tratamento, e as consequências caso não queira consentir.
D-11	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa o titular quando o tratamento de dados for uma condição para fornecimento de produto, serviço ou para o exercício de direito?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Deve ficar claro no momento do consentimento do titular os objetivos e pré-requisitos do tratamento de dados.
D-12	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema permite aos titulares, o direito de se opor a um tratamento de dados de forma fácil?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É necessário fornecer um mecanismo para que o titular consiga retirar seu consentimento. Caso o consentimento seja retirado, os dados do titular não poderão ser mais processados.
D-13	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa ao titular, as razões do não exercício imediato dos direitos do titular?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Quando não for possível realizar imediatamente uma operação requisitada, é necessário enviar uma resposta ao titular em que poderá em alguns casos: I - comunicar que a empresa não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente responsável; ou II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da operação.
D-14	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa ao titular quando uma decisão foi tomada com base no tratamento automatizado, incluídas as decisões destinadas à criação do seu perfil pessoal?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Disponibilizar para o titular as informações das decisões automatizadas que serão realizadas. Caso seja requisitado, fornecer o registro dessas informações.
D-15	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema fornece a opção do titular contestar ou solicitar revisão da decisão automatizada?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Caso seja requisitado, deverá revisar a decisão automatizada contestada, podendo interromper o tratamento de dados e realizar um novo consentimento para essa finalidade.
S-01	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema realiza o tratamento de dados de uma forma segura, incluindo proteção contra acesso não autorizado?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Garantir a segurança no tratamento dos dados pessoais, possibilitando apenas indivíduos autorizados possam ler, modificar ou excluir dados do sistema. Exemplo recomendado seria criar uma lista de controle de acesso.
S-02	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema respeita as normas de transferência de dados pessoais para países internacionais, com grau de proteção de dados pessoais adequado às normas da LGPD?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Verifique se o país destino da transferência tenha um nível de proteção igual ou superior aos previstos na LGPD, e/ou que a empresa destinatária comprove possuir as mesmas garantias de proteção por meio de normas ou certificados. Verifique também se a Autoridade Nacional do Brasil ANPD autoriza tais operações.

S-03	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema informa para o titular sobre as informações das transferências dos dados pessoais realizadas para países internacionais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Informar no documento da Política de Privacidade e no Termo de Consentimento, informações sobre a realização de transferências de dados para países internacionais.
S-04	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema utiliza mecanismos para prevenir a ocorrência de danos, destruição ou perda de dados?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É necessário criar mecanismo para prevenir a perda e danos aos dados pessoais do titular. Como boas práticas, deve-se implementar um backup de dados, armazenamento em nuvem, e qualquer outras ações que protegerão as informações originais em caso de danos, destruição ou perda de dados.
S-05	<input checked="" type="checkbox"/>	O sistema utiliza medidas de proteção adequadas para dados pessoais sensíveis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É necessário implementar uma camada adicional à segurança e armazenamento, especialmente aos dados pessoais sensíveis. Como exemplos, em alguns casos, usar encriptação dos dados, o controle de acesso, entre outras técnicas recomendadas.
S-06	<input type="checkbox"/>	O sistema utiliza boas práticas de proteção de privacidade, como privacy by design?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Como boa prática para o desenvolvimento e adequação do sistema, implementar a metodologia privacy by design.
S-07	<input type="checkbox"/>	O sistema realiza o mapeamento dos dados pessoais e mantém em segurança?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Organizar os locais onde os dados são coletados e armazenados.
S-08	<input type="checkbox"/>	O sistema fornece a confidencialidade, usando medidas técnicas apropriadas?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Realizar a proteção contra acesso não autorizado, no uso de dados pessoais armazenados ou em transição, como exemplos realizar a autenticação e controle de acesso.
S-09	<input type="checkbox"/>	O sistema fornece a integridade dos dados pessoais, impedindo modificações?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Verificar a integridade dos dados durante a coleta e no tratamento dos dados pessoais.
S-10	<input type="checkbox"/>	O sistema mantém registros de auditorias de conformidades e disponibiliza informação ao titular de dados, caso requisitado?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Uma solução seria documentar os dados das auditorias realizadas para fornecer ao titular.
S-11	<input type="checkbox"/>	A organização possui um plano de correção a incidentes de privacidade e segurança?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A organização deve documentar um plano para correção de falhas ou incidentes de segurança.
S-12	<input type="checkbox"/>	O sistema possui certificação ou selos, para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	É recomendável que os sistemas tenha uma certificação, que comprovem que seguem um código de conduta ou política de segurança confiável para aderência da lei de proteção de dados. Alguns exemplos: ISO 27001, ISO 27701.
S-13	<input type="checkbox"/>	O sistema implementa um processo para registro, cancelamento e provisionamento para o controle de acesso?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Para um controle de acesso eficaz, implemente um sistema seguro de registro que possa validar e armazenar informações de usuários com credenciais únicas. Use funções de hash e práticas de salting para aumentar a segurança. Além disso, crie processos automatizados ou semi-automatizados para remover usuários quando não forem mais necessários. O sistema também deve gerenciar o acesso aos recursos, definindo papéis e permissões, atribuindo esses papéis aos usuários e aplicando políticas de controle de acesso baseadas em funções.
S-14	<input type="checkbox"/>	O sistema possui um processo formal para registro e cancelamento de usuários dos sistemas que realizam tratamento de dados pessoais?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Para controlar o acesso a sistemas que manipulam dados pessoais, implemente um processo seguro de registro e cancelamento de usuários, com políticas fortes de permissões e senhas. Use auditoria para rastrear atividades, realize treinamento de segurança regular, e tenha uma política de exclusão de dados pós-cancelamento. Certifique-se de que o software esteja em conformidade com as regulamentações de privacidade de dados.
S-15	<input type="checkbox"/>	O sistema possui um processo formal para conceder ou revogar os direitos de acesso?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Para resolver a questão de conceder ou revogar os direitos de acesso num sistema, sugere-se a implementação de um sistema de Gestão de Identidade e Acesso (IAM). Essa solução oferece funcionalidades como provisionamento de identidade, autenticação de múltiplos fatores, gestão de permissões e funções, gestão de senhas, auditoria e relatórios de acesso, e desprovisionamento. Isso permite um controle seguro e eficiente sobre quem tem acesso a quê dentro do sistema, aumentando a segurança da informação e a eficiência operacional.
S-16	<input type="checkbox"/>	O sistema mantém um registro preciso e atualizado dos usuários que tenham sido autorizados a acessar sistemas de informação ou dados pessoais neles contidos?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mantenha um registro detalhado de todas as atividades dos usuários. Estes incluem quando e por quem um recurso foi acessado, modificado ou excluído. Isso ajudará a rastrear atividades suspeitas e investigar incidentes de segurança.

S-17	<input type="checkbox"/>	O sistema implementa a proteção de dados pessoais em trânsito (SSL) e armazenados?			SSL (Secure Sockets Layer) ou seu sucessor TLS (Transport Layer Security) são protocolos de segurança que ajudam a proteger a integridade dos dados enquanto estão sendo transmitidos. Os dados pessoais armazenados podem ser criptografados para garantir que, mesmo que alguém obtenha acesso físico ou remoto aos dados, eles ainda não possam ser lidos. Existem várias estratégias para fazer isso, dependendo dos requisitos específicos do seu sistema. Por exemplo, você pode usar a criptografia no nível do disco (como o BitLocker no Windows ou o FileVault no macOS), a criptografia no nível do banco de dados (como o Transparent Data Encryption no Oracle) ou a criptografia no nível da aplicação (por exemplo, usando bibliotecas de criptografia para criptografar os dados antes de armazená-los).
R-01	<input checked="" type="checkbox"/>	A organização indica um oficial de proteção de dados (DPO) encarregado pelo tratamento de dados pessoais?			A organização deverá indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO), podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional (ANPD). A ANPD poderá estabelecer normas complementares sobre as atividades do DPO, inclusive a dispensa de sua indicação, conforme a natureza da organização.
R-02	<input checked="" type="checkbox"/>	A organização divulga publicamente de forma clara e objetiva a identidade e as informações de contato do encarregado DPO?			A informação deve estar de forma clara, na Política de Privacidade e no Termo de Consentimento, para que os titulares e a autoridade nacional possam ter acesso facilitado.
R-03	<input checked="" type="checkbox"/>	A organização comunica à autoridade nacional e ao titular dos dados a ocorrência de incidente de segurança, que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, nos prazos estabelecidos pelas autoridades?			Na ocorrência de incidente de segurança, é necessário comunicar ao titular e autoridade nacional ANPD. O prazo recomendado para comunicação pela ANPD é de 2 dias úteis contados da ciência do incidente (mesmo que ainda não esteja confirmado e sob apuração) uma comunicação preliminar deverá ser enviada, sob pena de haver violação à LGPD. O conteúdo da comunicação deve abranger, minimamente, o que está previsto no §1º do art. 48, da LGPD, e/ou no formulário disponível em (https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca)
R-04	<input checked="" type="checkbox"/>	A organização realiza avaliação de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento resulta em um alto risco para os direitos e liberdades dos titulares dos dados?			A organização deve realizar uma avaliação de impacto de proteção de dados, quando existir um elevado risco no tratamento de dados. Certificar que a avaliação é sempre revisada, especialmente se o grau de risco de tratamento de dados for alto.
R-05	<input checked="" type="checkbox"/>	A organização realiza relatório de impactos à proteção de dados pessoais e disponibiliza a autoridade nacional, quando solicitado?			É necessário realizar um relatório de impactos à proteção de dados e disponibilizar-lo quando requisitado. O relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.
R-06	<input type="checkbox"/>	A organização registra as atividades realizadas pelo DPO, para possíveis comprovações legais?			Armazene e documente o histórico de atividades do encarregado DPO.
R-07	<input type="checkbox"/>	A organização realiza capacitação para seus funcionários sobre a aderência à LGPD?			Capacite os funcionários e colaboradores sobre as informações que a LGPD determina. Exemplo: Através de treinamentos, cursos e palestras, certificações e etc.